

TARIX O‘QITISHNING TASHKILY SHAKLLARI. DARS, UNING
TURLARI VA TUZILISHI

Kurbonova Guzal Saydaxmatovna

Renessans Ta’lim universiteti ijtimoiy-siyosiy fanlar
kafedrasi v.b dotsent

Ismoilova Ruxshona Azizbek qizi

3-kurs talabasi .Tarix yo’nalishi

Annotatsiya:

Mazkur maqola Tarix fanining ta’limiy va tarbiyaviy vazifasi ham aynan mana shu komponentlarni yoshlarda shakllantirishga xizmat qiladi. Ta’lim tizimida tarix o‘qitishning asosiy vazifasi – o‘quvchilarga tarix fanidan puxta bilim berish, shu bilimlarni amaliyotda qo‘llanish ko‘nikmalari va malakasini hosil qilishdan iboratdir.

Tarix o‘qitish deganda, tarixiy material vositasida o‘quvchilarga bilim berish, ularni milliy g‘oya ruhida tarbiyalash va kamol toptirish vazifalarini amalga oshirish zarur bo‘lgan jarayon, o‘qituvchi va o‘quvchilarning aqliy (ichki) hamda o‘quv harakatlari (tashqi) yoritiladi.

Kalit so‘zlar: dars turlari, tarix, tashkiliy shakl, *kompetensiya*, metodlar, tanqidiy fikrlash, ta’lim texnologiyalari.

Kirish

Tarix kursi oldiga qo‘yilgan ta’lim - tarbiya vazifalarini amalga oshirishning eng muhim shartlaridan biri har bir sinfdagi o‘qitiladigan tarix kursining tutgan o‘rni, uning ta’lim-tarbiyaviy vazifalari, har bir bob va ulardagi mavzular, hatto har bir darsda o‘tiladigan mavzuning ham ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalari oldindan aniq belgilab olingandan keyin tarix o‘qitishga kirishish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Dars - o'quv ishining asosiy tashkiliy shakli bo'lib, unda o'qituvchi aniq belgilangan dars doirasida o'quvchilarning doimiy tarkibi bilan qat'iy jadval bo'yicha shug'ullanadi, jamoaviy bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o'quv dasturiga o'zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilma-xil metodlardan foydalanadi.

Asosiy qisim

Dars - o'quv va tarbiyaviy ishlarning asosiy tashkiliy shakli. Tarix kursi oldiga qo'yilgan ta'lim - tarbiya vazifalarini amalga oshirishning eng muhim shartlaridan biri har bir sinfda o'qitiladigan tarix kursining tutgan o'rni, uning ta'lim-tarbiyaviy vazifalari, har bir bob va ulardagi mavzular, hatto har bir darsda o'tiladigan mavzuning ham ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalari oldindan aniq belgilab olingandan keyin tarix o'qitishga kirishish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Dars - o'quv ishining asosiy tashkiliy shakli bo'lib, unda o'qituvchi aniq belgilangan dars doirasida o'quvchilarning doimiy tarkibi bilan qat'iy jadval bo'yicha shug'ullanadi, jamoaviy bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o'quv dasturiga o'zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilma-xil metodlardan foydalanadi.

Dars o'quv ishini tashkil qilishning asosiy shakli, ammo u ta'limning boshqa shakllarini: ma'ruza, amaliyot, laboratoriya mashg'ulotlari, konsultatsiyalar, uy vazifalari, qo'shimcha mashg'ulotlarni rivojlantirishni istisno etmaydi.

Ta'limni tashkil etishning yordamchi shakllari fakultativ mashg'ulotlar sanaladi. Ular o'quvchilarning qiziqishlari asosida tashkil etiladi: to'garaklar, klublar, olimpiadalar, viktorinalar, ko'rgazmalar, ekspeditsiyalar va hokazolar. O'qituvchining darsdagi ishi barcha o'quvchilarning darsning o'zidayoq o'rganilayotgan bilim asoslarini egallashlari, zarur ko'nikma va malakalarni hosil qilishlari uchun zamin yaratadi.

- *Bilim* – atrof muhit qonuniyatlari, qonunlari, hodisalari, dalillari shuningdek, faoliyat usullari haqidagi tushuncha va tasavvurlarning o‘zlashtirilishi, tizimga solinishi hamda xotirada mustahkamlanishi.

- *Ko‘nikma* – ta‘lim oluvchilarning mehnat jarayonidagi harakatini muayyan sharoitda maqsadga muvofiq bo‘lgan harakat usullaridan foydalanib, muvaffaqiyatli bajarish qobiliyati.

- *Malaka* – ta‘lim oluvchilarning mehnat jarayonidagi harakatini aniq, tez va maqsadga muvofiq tarzda avtomatik ravishda bajarish qobiliyati.

- *Kompetensiya* – ta‘lim oluvchilarning egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy yuqori saviyada qo‘llay olish layoqatidir.

Dars o‘quv va tarbiyaviy ishlarning asosiy tashkiliy shaklidir. Ta‘lim va tarbiya jarayonining maxsus shakllari esa dars samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Darslarning qanday vazifalarni hal etishiga ko‘ra turlicha strukturaga ega bo‘lgan tiplarga bo‘linadi. Struktura – bu dars qismlarining nisbati va o‘zaro bog‘lanishi bo‘lib, ular o‘z vazifasi va o‘qituvchi bilan o‘quvchilar faoliyati xarakteri bilan farq qiladi.

Demak, yetakchi didaktik vazifa va tuzilishiga ko‘ra darslar quyidagi turlarga bo‘linadi:

- 1) yangi materialni o‘rganish darslari – bu darsda faqat yangi bilimlar beriladi;
- 2) kombinatsion darslar (aralash darslar) – bunda o‘qituvchi o‘tilgan mavzuni nazorat qilib baholashi bilan birgalikda yangi materialni tushuntiradi, mustahkamlaydi);
- 3) bilim, ko‘nikma va malakalarni mustahkamlash darslari – bunda o‘qituvchi faqat uy vazifasini nazorat qilib baholaydi;
- 4) mashqlar va amaliy ishlar darslari;
- 5) umumlashtiruvchi takrorlash darslari;

6) laboratoriya darslari;

7) o'quvchilar bilimini nazorat qilish, nazorat qilish va baholash darslari.

Tarix darsi va ularga qo'yiladigan talablar.

Tarix darsiga qo'yiladigan didaktik talablar bu - ilmiylik, tarixiylik, metodologik, ko'rsatmalilik, o'quvchilarni bilish imkoniyati va yosh psixologik xususiyatlari, uzviylik va uzliksizlik, tarixni zamon va makon kontekstida bog'lash, ta'lim va tarbiya maqsadiga ega ekanligidir. Har bir darsga tayyorlanishda DTS va o'quv dasturining uqtirish xatidagi ko'rsatmalar nazarda tutiladi. Darsni tayyorlash va o'tkazishda o'qituvchining o'z predmeti bo'yicha o'quv dasturining har bir mavzusiga tayyorlanishi, har bir darsga tayyorlanishini talab qiladi.

Har bir alohida darsga tayyorlanishda o'qituvchi quyidagi ishlarni amalga oshiradi:

- mavzuni aniqlaydi va dars vazifalarini konkretlashtiradi;
- o'quv materialini mazmunini ajratadi va uni didaktik jihatdan ishlab chiqadi (etakchi tushuncha, qonuniyat, fakt va amaliy ma'lumotlarni ajratadi);
- ilgari o'rganilgan bilan bog'lanishni, mazmunni joylashtirish mantiqini nazarda tutadi;
- o'quvchilarning o'quv- bilish faoliyatlari xarakterini aniqlaydi, ya'ni qanday ko'nikma va malakalar shakllanishini, reproduktiv va izlanish faoliyati, mustaqil ish va o'qituvchining roli o'rtasidagi nisbat qanday bo'lishini o'ylab quyadi.
- dars shakllarini ishlab chiqadi;
- o'qitish metodlari: masala, mashq, muammoli savollar, topshiriqlarni tanlaydi va aniqlaydi.
- o'qitishning vositalarini tanlaydi;
- dars jarayonini rejalashtiradi.

Yaxshi tayyorlangan darsni yana uyushgan holda aniq va samarali o'tkaza bilish ham kerak. Bunda quyilagi qoidalarga amal qilish lozim:

1) darsni aniq va uyushgan holda boshlash, buning uchun esa darsga hamma narsa oldindan tayyorlangan bo'lishi kerak;

2) o'quvchilar e'tiborini dars mazmuniga qarata bilish va uni butun dars davomida o'quvchilarning bilish faoliyatini aktivlashtirib saqlay bilish.

3) darsda vaqtdan oqilona foydalanish;

4) o'z hatti – harakatini kuzatish. Yuksak ma'naviyat, ahloqiylik va madaniyat, gapirish va talab qilish, rag'batlantirish, o'quvchilarga murojaat qilish uslubi bularning barchasi o'qituvchi faoliyatining uslubini belgilaydi, hamda o'quvchilarning zo'r berib ishlashi yoki o'ta emotsional qo'g'oluvchanligini istisno qiladi.

5) darsda tadbirkorlikni namoyish qilish yuzaga kelgan sharoitni darsni o'tkazish sharoitlaridagi o'zgarishlarni hisobga olish zarur.

Ta'lim tizimida tarix kursi oldiga qo'yilgan ta'lim-tarbiya vazifalarini amalga oshirishning eng muhim shartlaridan biri har bir darsning ta'lim-tarbiya vazifalarini, shuningdek, uning boshqa darslar sistemasida tutgan o'rnini aniq belgilash va shu vazifalarni amalga oshirishdan iboratdir. Lekin har qanday tarbiyaviy vazifani ham, bir yoki bir necha darsda yoki sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'tkaziladigan ayrim tadbirlar vositasida batamom mukammal hal qilib bo'lmaydi.

Har bir tarix darsida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda tarix o'qitish oldiga qo'yilgan tarbiyaviy vazifalarning qandaydir bir elementi amalga oshiriladi. Shuning uchun ham o'qituvchi har bir tarix darsiga tayyorlanishda bu dars oldin o'tilgan darslarning davomi, bu darsda hal qilinishi kerak bo'lgan ta'lim-tarbiya vazifalari esa oldingi yoki kelgusi darslarda bajariladigan ta'lim va tarbiya vazifalarining ajralmas bir tarkibiy qismi ekanligini unutmasligi kerak.

Har bir darsning ta'lim-tarbiya vazifalari o'z-o'zidan emas, balki o'qituvchining ongli va rejali ishi asosidagina muvaffaqiyatli amalga oshiriluvchi mumkin. O'qituvchi darsga tayyorlanayotganda o'quv dasturining hajmi va

mazmunini hisobga olib material tanlaydi, dastur va darslik asosida dars rejasini tuzadi, materialni joylashtiradi va uni bayon qilishda hujjat va boshqa ko'rsatmali qurollardan foydalanish metodlarini belgilaydi.

Dars o'quvchilarning doimiy tarkibi, mashg'ulotlarning aniq belgilangan oldindan tuziladigan jadval va o'quv ishlari biror aniq mavzuda tashkil etilishi kabi o'ziga xosliklarga ega bo'lgan ta'limning jamoa shakli hisoblanadi.

O'qituvchining darsdagi ishi barcha o'quvchilarning darsning o'zidayoq o'rganilayotgan bilim asoslarini egallashlari, zarur ko'nikma va malakalarni hosil qilishlari uchun zamin yaratadi.

Darsning mazmuni tarixni o'rganish, ya'ni o'quvchilarga o'quv dasturida mo'ljallangan me'yordagi ma'lum tarixiy bilimlar majmuasini va shu tarixiy ashyolar asosida o'quvchilarni ma'naviy jihatdan tarbiyalamoq lozim. Tarix darsi qator ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni xal etishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi. Tarix darsida ta'lim-tarbiya vazifalarining ko'pqirraliligi uni o'qitishda qo'llaniladigan ko'p xilli metodlar bilan xarakterlanadi.

Darsning afzalligi ana shundan iboratki, unda o'qituvchilar bilan har bir o'rganilayotgan tarixiy materiallarning sinfda frontal va individual ish olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Biroq, tarix darsi oldida ta'limiy va tarbiyaviy, g'oyaviy va siyosiy vazifalarning qanchalik ko'p ekanligiga qaramasdan, alohida olingan har bir dars butun dars tizimida ichki birlik va tugallikni tashkil etadi.

Avvalo har bir dars o'z mavzusiga, nomiga ega bo'ladi. O'qituvchi esa uz navbatida davlat o'quv dasturi va darslikning-mazmuniga qarab mazkur darsda o'rganiladigan mavzuni aniqlaydi.

Tarix o'qituvchisi har bir dars mavzusini aniqlashda tarixiylik (istorizm) sistemalik va izchillikka doimo ijodiy yondoshib bormog'i lozim.

Dars davomida o'rganiladigan mavzuning materiali bir necha masalalarga (savollarga) bo'lish, o'z navbatida mazkur darsning aniq rejasini tuzishga yordam

beradi. Dars rejasi necha punktdan iborat bo'lishi bevosita o'rganilishi kerak bo'lgan mavzuning mazmunidan kelib chiqmog'i kerak. Har bir tarix darsining o'z mavzusi va o'z rejasiga ega bo'lishi aksiomadir. Bir necha darslarni birlashtirgan katta mavzular albatta alohida darslar mavzulariga bo'linmog'i shart. O'qituvchi hech vaqt darsni o'tgan mavzuning yakuni va yangi mavzuni boshlanishi sifatida o'tishga yo'l qo'ymaslik kerak. Fikrimizcha, bu talab faqatgina o'rta umumta'lim yoki maxsus o'quv yurtlari uchun bo'lmasdan, balki barcha oliy o'quv yurtlari uchun ham ma'ruza va seminar mashg'ulotlari uchun bo'lgan asosiy shartlarning ajralmas qismini tashkil etmog'i darkor. Gap shundaki, tematik birlikning buzilishi darsning g'oyaviy yo'nalishini, talabalarni sinfda (auditoriya yoki laboratoriyada) olib boradigan mustaqil ishlarini, uy ishini bajarishni to'g'ri tashkil etishni izdan chiqardi. Darsning asosiy g'oyaviy mazmuni, uning ta'limiy va tarbiyaviy vazifalari dars jarayonida o'rganilayotgan tarixiy voqelikning mohiyati, qonuniyatlari, sababi, natijalari va ahamiyatining to'g'ri bayon qilinishidagina to'la amalga oshishi mumkin. Dars tiplarini klassifikatsiya qilish masalasi tarix o'qitish metodikasiga doir adabiyotda ham turlicha xal qilingan. Masalan, V.N.Bernadskiy tarix darslarini tiplarga ajratishda bilimlarning asosiy manbaini va har qaysi darsda qo'llaniladigan yetakchi metodni asos qilib olgan.

V.G.Karsev tadqiqotida esa darslardagi o'quv faoliyatini yetakchilik xarakteri klassifikatsiya uchun asos qilib olinib, tarix darslari: yangi bilimlar berish darsiga, o'tilgan mavzularni takrorlash va umumlashtirish darsiga, o'quvchilar bilimni og'zaki yoki yozma tarzda tekshirish darsiga hamda aralash deb atalgan tiplarga bo'lingan.

M.A.Zinovyev esa o'z tadqiqotida³ darsning ikki tipini - yangi mavzuni o'rganish darsi va takrorlash darsiga bo'ladi. P.S.Leybengrub ham tarix darslari klassifikatsiyasini ko'rsatishga harakat qiladi. Biroq, muallif tarix darsi tiplari

ustida fikr yuritar ekan, u o'z fikrini asosan, o'tgan darsni so'rash, yangi mavzuni o'rganish va mustaxkamlashga yo'naltiradi.

Dars turlari klassifikatsiyasi xususida A.A.Vagin tomonidan tavsiya etilgan variantlar birmuncha talabga muvofiqdir. U darslarni klassifikatsiyalashda darsning mohiyatini, o'rganiladigan mavzuning mazmunini, o'qitish jarayonining umumiy qonuniyatlarini va o'qituvchi hamda o'quvchilarning har qaysi kundalik darslaridagi faoliyatlari turlarini asos qilib olish kerak deb ko'rsatdi. Uning qayd qilishicha, masalan, V sinfda (1) o'qitish jarayonining hamma asosiy elementlarini o'z ichiga oluvchi dars, (2) hikoya qilib berish shaklida bayon etiladigan dars, (3) takrorlash darsi olib borilishi lozim. VI-VII sinflarda dars tiplari ko'proq bo'lishi, chunonchi:

1. O'qitish jarayonining hamma asosiy elementlarini o'z ichiga oluvchi dars;
2. Yangi mavzuni o'rganish darsi (hikoya qilib berish, kino, ekskursiya);
3. Kirish darsi;
4. Xotima darsi;
5. Tahlil qilish darsi;
6. Malaka va ko'nikmalar xosil qilish darsi;
7. Takrorlash-umumlashtirish darslari olib borilishi tavsiya etiladi².

A.A.Vagin dars tiplari klassifikatsiyasi xususida fikr yuritar ekan, agarda boshlang'ich sinflarda o'qitish jarayonining hamma asosiy elementlarini o'z ichiga oluvchi dars ko'prok qo'llanilsa, yuqori sinflarga o'tib borish bilan tarix o'rganishda dars turlarida differentsiatsiya katta o'rinni egallashi, ya'ni yuqori sinflarga (VII-X) borganda tarix darsining o'nga yaqin turlari bo'lishini va ulardan quyidagi variantlarni tavsiya etdi:

1. Mavzuga kirish darsi;
2. Yangi tarixiy ashyoni o'rganish darsi;
3. Tahlil qilish darsi;

4. Mavzu yuzasidan xotimalar darsi;
5. Takrorlash darsi;
6. Umumlashtirish darsi;
7. O'tgan mavzuni so'rash darsi;
8. Malaka va ko'nikmalar xosil qilish darsi;
9. Bilimni qo'llash darsi;
10. O'qitish jarayonining barcha asosiy elementlarini o'z ichiga oluvchi dars.

A.A.Vagin tomonidan tavsiya etilgan dars tiplari klassifikatsiyasida inson va huquq kursida keng qo'llanilayotgan dars turlari:

1. seminar mashg'ulotlari;
2. konferensiyalar;
3. disputlar;
4. seminar-konferensiyalarga ham taalluqli ekanligi qayd etib o'tiladi.

Darhaqiqat, 60-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab nafaqat inson va jamiyat kursida, balki qator maktablarda tarix kursidan olib borilayotgan fakultativ kurslarda ham darsning ana shunday shakllaridan "samarali" foydalanilgan.

Biz yuqorida dars turlarining klassifikatsiyasi, unga bo'lgan talablar va undan kuzatiladigan maqsad xususidagi fikrlarni bayon etdik. Bu fikrlarda tarix ta'limi asosan umumta'lim maktablari uchun qo'llaniladigan metod ko'rinishida bayon etildi. O'zbekiston Respublikasining o'z milliy istiqboliga erishganidan keyin xalq ta'limi tizimida sodir bo'lgan islohotlar natijasida vujudga kelgan akademik litseylar ochilishlari, kasb-hunar kollejlari ham salmoqli o'rinni egallamoqda. Ana shunday turdagi o'quv yurtlarida, maktablarda dars samaradorligini oshirib borish nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ana shu turdagi maktablarda dars beradigan har bir pedagog talabalarga bilim asoslarini berishda darsning xal qiluvchi rol o'ynashiga alohida e'tibor bermog'i lozim. Bu e'tibor birinchi galda asosiy o'rganiladigan mavzuni sinfda xal etishi, uni imkoniyati

boricha atroflicha mustahkamlashi, ta'lim tarbiyani bizni o'rab turgan ijtimoiy muhit bilan uzviy holda bog'lab o'rganishda namoyon bo'lmog'i lozim.

Tarix darsining samaradorligida rentabelli darslikning muhim rol o'ynashi sir emas. Biroq, darslik qanchalik takomillashgan bo'lmasin, o'qituvchining jozibali ma'ruzasi yoki suhbatini o'rnini egallay olmaydi. Darslik qanchalik takomillashgan bo'lganligiga qaramasdan, hayotning hamma tomonlarini o'z ichiga qamrab olish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shunday ekan, dars davomida u yoki bu mavzuni bayon etishda o'qituvchi unga ijodiy yondoshmog'i, o'rganilayotgan tarixiy davrni turmush bilan uzviylikda bog'lab o'rganishga erishmog'i lozim.

Tarix darsi, uning xillari va tuzilishi xususida bayon etilgan fikrimiz garchi bu muammo bo'yicha so'nggi mezon bo'lmasa-da, bunda O'zbekiston Respublikasi miqyosida umumlashtirilgan ilg'or tajribalar asos qilib olingan. Shunday ekan, har bir pedagog tarix darsini o'tishga kirishar ekan, doimo pedagogik izlanish yo'lida bo'lib, tarix darslarining yanada takomillashib borishiga o'z hissasini qo'shmog'i lozim.